

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФЕХТОВАНИЯ КАК СПОРТА

Абязов Исламбек

студент 2 курса специальности «Физическая культура»

в Коракалпакском государственном университете.

Аннотация. Фехтование – это древнее боевое искусство, которое в настоящее время широко распространено как вид спорта. Его история началась в древних европейских государствах, особенно в Италии и Франции. В средние века фехтование развивалось больше как военно-учебное искусство, тогда как в XIX-XX веках оно было официально оформлено как вид спорта. Современное фехтование практикуется в трех дисциплинах – рапира, шпага и сабля. С 1896 года оно включено в Олимпийские игры и развилось в этот вид спорта на глобальном уровне. Техника и тактика фехтования совершенствовались на протяжении многих лет и по сей день активно изучаются профессиональными спортсменами. Узбекистан также добивается положительных результатов в этой области. В нашей стране открываются школы и спортивные секции по фехтованию, где готовятся молодые спортсмены. Исследования на эту тему освещают исторические корни фехтования, его техническое развитие и значение в спорте.

Ключевые слова: фехтование, история спорта, боевое искусство, шпага, рапира, сабля, Олимпийские игры, спортивный Узбекистан, техника, тактика.

Введение. Фехтование — это не только вид спорта, но и современная форма древнего боевого искусства. Искусство самообороны и борьбы с оружием существует в истории человечества уже очень давно.

Формирование, развитие и современное место фехтования как вида спорта отражает его сложный исторический путь. Фехтование восходит к доисторическим временам. В Древнем Египте, Греции и Риме бойцы сражались друг с другом с

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073/Volume-3, Issue-7

острым оружием. Упражнения римских легионеров по фехтованию считаются первыми формами фехтования.

Фехтование как вид спорта всесторонне развивает молодежь. Учащиеся и спортсмены, участвующие в этом виде спорта, учатся взаимному уважению, тонким нормам этикета, порядку и дисциплине, терпению, стойкости и решительности. Особенно велика роль фехтования в достижении психологической стабильности в подростковом возрасте. Каждая тренировка этого вида спорта – это урок, это школа воспитания. Спортсмен на тренировках развивает такие положительные качества, как трудолюбие, храбрость и самоотверженность.

В средние века фехтование стало основным занятием европейских рыцарей в военной подготовке. В это время фехтование было боевым искусством, включая защитный щит и различные мечи. С усовершенствованием военной техники эстетические и технические аспекты фехтования также развивались.

В XVI–XVII веках фехтование постепенно стало спортом, проводимым через дуэли. Особенно в Италии, Испании и Франции искусство фехтования достигло академического уровня. В этот период были открыты первые школы фехтования, техники были систематизированы, и занятия по правилам развивались.

В конце XIX – начале XX века фехтование было признано видом спорта в крупных государствах Европы. В 1896 году фехтование впервые было включено в программу Олимпийских игр. Изначально в соревнованиях участвовали только мужчины, а с 1924 года женщины также получили право участвовать в дисциплине рапира.

Фехтование на рапирах появилось в программе Олимпийских игр 1896 года. В программу Олимпийских игр 1900 года входило фехтование уже во всех трёх видах оружия.[2]

29 ноября 1913 в Париже была основана Международная федерация фехтования. Первый международный турнир по фехтованию, организованный под её эгидой, прошёл в 1921 году в Париже. В 1937 году. Международная федерация фехтования придала турниру статус чемпионата мира, одновременно признав

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073/Volume-3, Issue-7

чемпионатами мира турниры, начиная с 1921 года. Чемпионаты проводились ежегодно за исключением лет, выпадающих на Олимпийские игры. Олимпийские соревнования засчитывались как чемпионаты мира соответствующего года. Чемпионаты мира на шпагах среди мужчин проводятся с 1921 года, на саблях с 1922 года, на рапирах с 1926 года. Соревнования на рапирах среди женщин проводятся с 1929 года. Женская шпага появилась в 1989 году, а женская сабля — в 1999 году.

Летние Олимпийские игры 1960

Почтовая марка СССР, 1960 год. Летние Олимпийские игры 1960

Первые командные соревнования прошли у мужчин на рапирах в 1929 году, а командные соревнования на саблях и шпагах у мужчин прошли в 1930 году. В 1932 году появились командные соревнования у женщин на рапирах. Командные соревнования у женщин на шпагах и саблях появились в расписании чемпионатов мира одновременно с введением этих видов в программу чемпионатов в 1989 и 1999 годах соответственно.

Чемпионаты Европы по фехтованию проводятся с 1981 года под эгидой Европейской конфедерацией фехтования. С 1972 года проводится Кубок мира по фехтованию. Также проводятся национальные чемпионаты. Фехтование на шпагах входит в программу современного пятиборья.

Первоначально фиксация уколов осуществлялась четырьмя помощниками главного судьи, располагавшимися по разные стороны от фехтовальной дорожки. Начиная с 1936 года, в соревнованиях на шпагах вместо боковых судей применяется электрическая система регистрации уколов. В соревнованиях на рапирах электронная система применяется с 1956 года, а в фехтовании на саблях с 1988 года.

На сегодняшний день фехтование развивалось в трех основных направлениях:

Рапира – самый легкий и быстрый стиль, в котором разрешено наносить удары только по передним частям тела.

Шпага – более тяжелый меч, с которым можно наносить удары в любую точку тела.[3]

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073/Volume-3, Issue-7

Сабля – атака и защита происходят одновременно, разрешены удары и резки. Современное фехтование имеет большое значение для технологии. С помощью электронных систем фиксируются удары, а судейство становится еще более точным.

После достижения независимости Узбекистан уделил особое внимание спорту. Фехтование также является частью этого и продолжает развиваться из года в год. В нашей республике активно работает Федерация фехтования, открыты спортивные школы для молодежи. Спортсмены Узбекистана участвуют в чемпионатах

Азии, мировых турнирах и Олимпийских играх. Особенно в последние годы интерес к фехтованию среди женщин возрос, и регистрируются успехи на международных площадках. Этот вид спорта служит важным инструментом в формировании физической подготовки, быстрого мышления и дисциплины молодой Generation.[4]

Сегодня развитие фехтования приобрело важное значение в установлении международных связей. Налажены партнерские отношения с развитыми школами фехтования в Европе, Азии и других регионах, благодаря чему спортсмены и тренеры из Узбекистана повышают свою квалификацию за границей. Это дает возможность усваивать международный опыт, внедрять новые методики и готовить конкурентоспособных спортсменов.

Участие узбекских спортсменов в международных соревнованиях служит для повышения их опыта и укрепления психологической подготовки. Особенно чемпионаты среди подростков и молодежи служат большой мотивацией для спортсменов.

Заключение. В заключение, фехтование — это не просто спорт, а уникальное искусство, которое совмещает в себе историю, культуру и стратегию. Его история восходит к тысячелетиям, а современная форма признана одной из самых сложных видов спорта. В Узбекистане развитие этого вида спорта способствует повышению интереса молодежи к спорту и народу. Сегодня в нашей стране значение развития фехтования бесценное. Оно не только повышает физический и интеллектуальный

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073/Volume-3, Issue-7

потенциал спортсменов, но и воспитывает у молодежи патриотизм, трудолюбие и дисциплину. Благодаря высокому вниманию к спорту со стороны руководства страны, фехтование достигает высокого уровня развития. В будущем целью наших спортсменов станет достижение еще больших успехов и прославление имени Узбекистана на мировом уровне.

Список использованной литературы

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktabrdagi “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4881-son qarori.
2. Xudoyberganov, Q., Mahmudov, Sh. Jismoniy tarbiya va sport asoslari. Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi nashriyoti. 2019. C- 345
3. Ismoilova, M., Yo‘ldoshev, D. “Fextoniya sportining yoshlar tarbiyasidagi o‘rni”. O‘zbekiston sport va ta’lim ilmiy-amaliy jurnali, 2020. №2, 45–50-betlar.
4. Mamatqulov, A. “Fextoniyani O‘zbekistonda rivojlantirish istiqbollari”. Sportda innovatsiyalar, 2021. №1(11), 67–71-betlar.

